

RASTREAMENTO DO RISCO DE PÉ DIABÉTICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577288

CUNHA, Carolina de Oliveira¹

COUTO, Isadora Pereira do²

PENA, Bruna Cezário³

TEIXEIRA, Fábio Braga⁴

Objetivo(s): Relatar a experiência do rastreamento do pé diabético em usuários de duas Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Dom Silvério - MG. **Método:** Este relato de experiência foi desenvolvido por membros da Liga de Estomaterapia da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, em mês de Dezembro de 2023, no município de Dom Silvério – MG. No primeiro momento, realizou-se um levantamento dos pacientes com diabetes das 10 microáreas das ESF, dos quais selecionou-se uma amostra de 30 pacientes para o rastreamento do pé diabético. O estudo envolveu consulta abrangente nas ESF, juntamente com exames de avaliação de sensibilidade plantar utilizando monofilamento de 10g e cálculo do índice tibia-braquial (ITB) por meio de doppler vascular. A avaliação incluiu verificação da sensibilidade protetora e dolorosa, presença de deformidades, úlceras, e doença arterial periférica. Ao final, efetuou-se uma análise detalhada dos resultados dos exames, e os dados foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde para encaminhamento dos pacientes a especialistas, conforme necessário. **Resultados:** Evidenciou-se a carência de conhecimento dos pacientes com diabetes quanto aos cuidados imprescindíveis com os pés, a importância do rastreamento e a necessidade de acompanhamentos periódicos pelo enfermeiro e médico, de acordo com o grau de classificação, visando a prevenção de complicações. **Considerações Finais:** As atividades da Liga representam uma inestimável contribuição para a identificação precoce de agravos relacionados ao diabetes, permitindo intervenções preventivas e encaminhamentos adequados para garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes.

Fonte de financiamento: próprio.

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: Rastreamento; Pé Diabético; Diabetes Mellitus; Índice Tornozelo-Braquial (ITB); Educação em Saúde.

¹ Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: o.carolcunha@gmail.com

² Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: isadoracoutods@outlook.com

³ Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: brunapena77@gmail.com

⁴ Professor do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: phabyteixeira@gmail.com